

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-Yo‘NOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшох Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшох Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саният Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саният Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Chakkanov Faxritdin Xusanovich
Samarkand davlat tibbiyot universiteti

PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600571>

ANNOTATSIYA

Tish pulpasi holatining diagnostik mezoni sifatida katalitik faollikka ega bo'lgan oqsillar - fermentlar sifatida harakat qilishi mumkin bo'lgan hujayralar va to'qimalar holatining ishonchli ko'rsatkichlari hisoblanadi. Tekshiruvlarga binoan dastlabki pulpit faoliyati bosqichida biokimyoviy tadqiqotlar o'rganilayotgan fermentlar seriyasi ularning normal faolligidan deyarli farq qilmaydi; pulpani saqlash terapiyasi uchun zaruriy shart bo'lib xizmat qilishi mumkin. Hozirgi vaqtda pulpani saqlash uchun kaltsiy gidroksidi va kaltsiy gidroksid saqlovchi boshqa preparatlar ishlatiladi-masalan mineral trioksid agregati (MTA) materiallari. Bu materiallar orqali laboratoriya va klinik tadqiqotlar baholandi, dastlabki davolashda ushbu materiallardan foydalanish samaradorligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: pulpa giperemiyasi, oqsil pulpa biokatalizatorlari tabiati, pulpani saqlovchi davolash usuli, mineral trioksid agregati.

Чакканов Фахритдин Хусанович
Самаркандского государственного
медицинского университета

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ

АННОТАЦИЯ

В качестве диагностических критериев состояния пульпы зуба выступают белки, обладающие каталитической активностью - надежные индикаторы состояния клеток и тканей, которые могут действовать как ферменты. Ряд ферментов, изучаемых биохимическими исследованиями на стадии начальной активности пульпита по результатам исследований, практически не отличается от их нормальной активности; он может служить предпосылкой для терапии сохранения пульпы. В настоящее время для консервирования мякоти используют гидроксид кальция и другие препараты, консервирующие гидроксид кальция-например, материалы минерального триоксид-агрегата (MTA). С помощью этих материалов оценивались лабораторные и клинические исследования, определялась эффективность использования этих материалов при начальном лечении.

Ключевые слова: гиперемия пульпы, природа биокатализаторов белковой пульпы, консервирующая обработка пульпы, агрегат минерального триоксида.

Chakkanov Faxritdin Husanovich
Samarkand State Medical University

IN CASE OF CLINICAL SIGNS OF PULPITIS, INCREASE THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

ANNOTATION

Proteins with catalytic activity as diagnostic criteria for the condition of the dental pulp are reliable indicators of the condition of cells and tissues that can act as enzymes. Biochemical studies at the stage of initial pulpitis according to examinations the series of enzymes under study is practically no different from their normal activity; it can serve as a prerequisite for pulp storage therapy. Currently, other preparations containing calcium hydroxide and calcium hydroxide are used to preserve the pulp-for example, mineral trioxide aggregate (MTA) materials. Through these materials, laboratory and clinical studies were evaluated, the effectiveness of the use of these materials in the initial treatment was determined.

Keywords: pulp hyperemia, nature of protein pulp biocatalysts, pulp preservative treatment, mineral trioxide aggregate.

Kirish. Pulpa trofikani ta'minlaydigan bir qator muhim funksiyalarni bajaradi va qattiq tish to'qimalarini agressiv tashqi omillar ta'siridan himoya qilish va ichki muhitni himoyasini ta'minlab turadi. Hozirda stomatologiyada amaliyotda bir qancha qiyinchiliklar mavjud ya'ni tish pulpasining holatini to'laqonli tashxislash, chunki pulpa patologiyasining ba'zi shakllari kasallikning klinik belgilari to'liq bo'lmaganda rivojlanadi, shu bilan yangi diagnostika usullarini ishlab chiqish zarur, bu esa bizga quyidagilarni beradi-shifokor uchun tish pulpasidagi patologik jarayonlar to'g'risida kerakli ma'lumotlarni yallig'lanish, bu yetarlicha davolanishni buyurishga imkon beradi.

Pulpa biokatalizatorlarining roli patologik jarayonlarning rivojlanishidagi oqsil tabiati yetarli darajada o'rganilmagan, bu tadqiqotning yangiligini belgilaydi. Tadqiqotda olingan ferment faolligi ma'lumotlari ulardan foydalanish uchun umumlashtiriladi tish pulpasida qaytariladigan va qaytarilmas o'zgarishlarni tashxislash va usulni tanlash ularni davolashni ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda pulpani saqlash uchun turli xil dorilar qo'llaniladi-kaltsiy gidroksidi va mineral trioksid agregati (MTA) materiallari va boshqalar. MTA va materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish ushbu dorilarni davolashda qo'llash samaradorligini klinik baholash dastlabki pulpiti ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi va o'rganish uchun mos keladi.

Tadqiqotning maqsadi. Pulpadagi bir qator fermentlarning faolligini o'rganish insonning doimiy tishlari normal holati va yallig'lanish bilan asoslash uchun dastlabki pulpiti davolash uchun pulpani saqlovchi usullardan foydalanish maqsadida mineral trioksid agregati va kaltsiy gidroksidi materiallaridan foydalanish.

Materiallar va usullar. Biokimyoviy tadqiqotlar davomida dastlabki pulpa giperemiyasi uchun 75 tishdan olingan pulpa namunalari o'rganildi (n=24), o'tkir (n=25) va surunkali (n=25) yallig'lanish bosqichlari tibbiy jihatdan ko'rsatmalar tayyorlandi. Nazorat guruhida 23 ta doimiy tish pulpasi tekshirildi, ortodontik va ortopedik ko'rsatkichlar bo'yicha olingan. Pulpa kamera turbinali dastak bilan ochildi, tish pulpasi chiqarildi pulpoekstraktor bilan. Olib tashlangan buzilmagan tishlar bilan ishlashda tish u gipsli poydevorga o'rnatildi, tish pulpasi ham chiqarildi pulpoekstraktor yordamida. Pulpa to'qimalari 0,9% NaCl eritmasida yuvilgan.

Aralash bir hil holga keltirildi holatlar, keyin zich steril plastik naychaga joylashtirildi. Olingan homogenatda 3000 aylanish/15 daqiqada qopqoq va santrifuga qilingan pulpalar spektrometrik usul bilan faollikni aniqladi aspartat aminotransferaza (ast), alanin aminotransferaza (Alt), laktat dehidrogenaza (LDH), gidroksidi fosfataza (Alp), malat dehidrogenaza (MDG), superoksid dismutazlar (SOD) IU/min·g to'qimasida. Laboratoriyada boshlang'ichni davolash uchun ishlatiladigan materiallarni o'rganish uchun pulpitaldama-halliy ishlab chiqarilgan 3 ta material kiritilgan- (Trioksident, MTA kanali, Rutdent) va 3 ta xorijiy analog (ProRoot MTA, MTA Angelus Grey, MTA Angelus White).

Materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlari skanerlash elektron mikroskop (Sem)yordamida o'rganilgan, energiya dispersiyasi rentgen spektroskopiyasi (EDS), pH metriyasi va ion xromatografiya. Klinik tadqiqotda 22 bemor ishtirok etdi dastlabki pulpiti tashxisi bilan 7 yoshdan 35 yoshgacha. Davolash an'anaviy metodologiya, ishtirokchilarni ikki guruhga taqsimlash. Birinchi guruhda davolash yostig'i sifatida dastlabki

pulpiti davolashda bemorlar material ishlatilgan Trioksident. Bemorlarning ikkinchi guruhida ishlatilgan kaltsiy gidroksidi asosidagi pasta. Davolash natijalarini monitoring qilish 7 kun, 1 oy, 6 oydan keyin o'tkazildi. Tadqiqot ma'lumotlari statistik ishlov berilgan (SPSS).

Tadqiqot natijalari. Giperemiya uchun biokimyoviy tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra insonning doimiy tish pulpallari SOD, Alp faolligi ishonchli ($p < 0,001$) Alt faolligi sezilarli darajada oshdi ($p < 0,05$) kamaydi va faollik MDG, LDG ishonchli tarzda farq qilmadi ($p < 0,05$) olingan ma'lumotlardan nazorat guruhini o'rganishda aniqlandi. O'tkir pulpitada LDH, Alp faolligining ishonchli ($p < 0,05$; $p < 0,001$) o'sishi va pasayishi MDG, Alt faoliyati kuzatildi. Surunkali pulpitada esa ishonchli tarzda aniqlanadi ($p < 0,05$) ast, Alt, Alp va LDH ning past faolligi, bu quyidagilarni ko'rsatadi-barcha metabolik jarayonlarning intensivligini kamaytirish aniqlangan. Aniqlanmagan o'tkir va surunkali holatlarda SOD faolligidagi ishonchli ($p \geq 0,5$) farqlar pulpiti va normada ko'rindi. Materiallarni laboratoriya tahliliga ko'ra mahalliy va xorijiy ishlab chiqarish mineral trioksid agregati elektron mikroskopni skanerlash orqali hamma narsa aniqlandi o'rganilgan tsementlar Portland tsement fazasiga asoslangan, ammo ularning tarkibida tarkibi turli xil qo'shimchalar. Masalan, material tarkibiga Trioksident kiritilgan mis-kaltsiy gidroksidi birikmasi, bu uning bakteriostatikasini oshiradi xususiyatlari. Proroot MTA va Trioksident materiallarida oltingugurt cho'qqilari aniqlangan EDS tahlilida, bu materiallarda sulfat fazasi mavjudligini ko'rsatadi; kaltsiy sulfat qo'shilishi tsementning plastisitiv vaqtini uzaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Sirtning eng katta g'ovakliligi aniqlandi proroot MTA materiallari. PH metriyasi va ion xromatografiyasi usuli Trioksident moddasi eng yuqori pH ga teng ekanligi aniqlandi 12,8. Rentgen tekshiruviga ko'ra, barcha materiallar aniqlandi biroq, rentgen kontrasti, Angelus MTA materialining rentgen o'tkazuvchanligi. Oq tarkibida vismut oksidi yo'qligi sababli kamaytirildi. Har tomondan laboratoriya tahlilining natijalari uchun material Trioksident tanlandi klinik tadqiqotda keyingi foydalanish. Ma'lumotlarga ko'ra 90% hollarda birinchi guruh bemorlarini davolashda klinik tadqiqotlar muvaffaqiyatli natija qayd etildi. EOD ko'rsatkichlari yaxshilandi va 30 kundan keyin 20 mkalar 5-8 mkagacha kamaydi. Bemorlarning ikkinchi guruhida muvaffaqiyatli natija 63 foizni tashkil etdi. Preparatni qo'llash bilan tishlarni davolashdan keyin yaqin vaqt ichida kaltsiy gidroksidi asosida asoratlar aniqlanmagan. 6 oydan keyin to'rt bemorda yallig'lanish reaksiyasi paydo bo'ldi. EOD 70,0 ga tushdi tishni endodontik davolash uchun asos bo'lgan mkA. Foiz bemorlarning ikkinchi guruhidagi asoratlar butun davolanish davrida 37% ni tashkil etdi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'tkir va doimiy tish pulpasining surunkali yallig'lanishi hujayralarning qayta tiklanishi kuzatilmaydi, biokimyoviy ko'rsatkichlar quyidagilarni ko'rsatadi ya'ni qaytarilmas jarayonlarning rivojlanishi bildiradi. Dastlabki pulpiti bosqichida faollik o'rganilgan fermentlar deyarli ularning normal faoliyatidan farq qilmaydi, pulpani saqlash usullarini o'tkazish uchun zarur shart bo'lib xizmat qilishi mumkin klinik stomatologiya amaliyoti hisoblanadi. Laboratoriya materiallari tahlili va klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, fizik-kimyoviy xususiyatlari tufayli MTA materiallarining rus analogi "Trioksident" samaradorlikni oshiradi va dastlabki pulpiti davolashda pulpani saqlovchi davolashning samarali usuli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov A. A., Shakirov B. M., Karabaev H. K. Early diagnostics and treatment with acute burn sepsis //Journal of Acute Disease. – 2015. – Т. 4. – №. 3. – С. 214-217.
2. Buzruksoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
3. Islamova N. B., Sh N. N. STUDY OF CHANGES IN PERIODONTAL DISEASES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN //Conferences. – 2023. – С. 15-17.
4. Islamova N. B., Sh N. N. STUDY OF CHANGES IN PERIODONTAL DISEASES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN //Conferences. – 2023. – С. 15-17.
5. Khusanovich C. F. Improvement of the Orthopedic Method in Complex Treatment in Patients with Periodontal Diseases //Progress Annals: Journal of Progressive Research. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 27-30.
6. Nazarova N. S., Islomova N. B. postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari //Журнал " Медицина и инновации". – 2022. – №. 2. – С. 204-211.
7. Rizaev Elyor Alimdjaniyovich, & Buzruksoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
8. Rizaev, E. A., & Buzruksoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnyye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
9. Sulaymonova Z. Z., Islamova N. B. TAKING IMPRESSIONS IN THE ORAL CAVITY AND THEIR REDUCTION //Conferences. – 2023. – С. 21-23.
10. Xusanovich C. F. COMPLETE REMOVABLE PROSTHESIS SUPPORTED BY IMPLANTS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 127-133.
11. Xusanovich C. F. et al. PROSTHETICS A COMPLETE REMOVABLE PROSTHESIS BASED ON IMPLANTS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 122-126.
12. Ахмедов А. А., Фуркатов Ш. Ф., Анваровна Х. М. ПОЛНЫЙ ЦИФРОВОЙ РАБОЧИЙ ХОД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКОРОТЕЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ И НОВЫЙ МЕТОД //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 106-115.
13. Иргашев Ш. Х., Исламова Н. Б. ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНТЕРОСГЕЛЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 305-310.
14. Исламова Н. Б. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ КРОВИ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ //Наука в современном мире: теория и практика. – 2016. – №. 1. – С. 41-44.
15. Исламова Н. Б., Назарова Н. Ш. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ПЕРИОДЕ ПОСТМЕНОПАУЗЫ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ. – 2023. – С. 334-338.
16. Исламова Н. Б., Назарова Н. Ш. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ПОСТМЕНОПАУЗЫ //Conferences. – 2023. – С. 13-15.
17. Исламова Н. Б., Назарова Н. Ш. СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 2.
18. Исламова Н. Б., Чакконов Ф. Х. Изменения в тканях и органах рта при эндокринных заболеваниях //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 320-326.
19. Исламова Н., Чакконов Ф. Роль продуктов перекисного окисления липидов и противовоспалительных цитокинов крови в развитии заболеваний полости рта при гипотиреозе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/s. – С. 577-582.
20. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
21. Чакконов Ф. Х. ЯТРОГЕННЫЕ ОШИБКИ В СТОМАТОЛОГИИ И ИХ ПРИЧИНЫ //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 925-930.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000